
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 331.436

DOI 10.5281/zenodo.6880871

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КАЗАХСТАНА

RISK-ORIENTED APPROACH AND PROVISION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AGAINST HARMFUL CHEMICAL FACTORS AT ENTERPRISES OF KAZAKHSTAN

ИСАМАДИЕВА ГУЛЬНАРА ЕГЛАНОВНА,

кандидат химических наук,

*Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.*

ISAMADIYEVA GULNARA EGLANOVNA,

candidate of chemical sciences,

*Republican research institute for occupational safety and health under Ministry
of labor and social protection of population of the Republic of Kazakhstan.*

В статье представлены результаты научных исследований, полученные в ходе реализации научно-технической программы на тему: «Риск-ориентированные организационно-экономические механизмы обеспечения безопасного труда в условиях современного Казахстана» (ИРН OR11865833-ОТ-21) в рамках программно-целевого финансирования исследований Республиканского научно-исследовательского института по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Представлена классификация химических веществ по характеру воздействия на организм человека. Охарактеризована зависимость классов условий труда от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ. Рассмотрены особенности нормативного определения защитных характеристик СИЗ в зависимости от химических факторов воздействия производственной среды.

The article presents the results of scientific research obtained during the implementation of a scientific and technical program on the topic: «Risk-oriented organizational and economic mechanisms for ensuring safe work in modern Kazakhstan» (IRN OR11865833-OT-21) within the framework of program-targeted funding of research of the Republican Research Institute for Labor Protection of the Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan. The classification of chemicals by the nature of their effects on the human body is presented. The dependence of the classes of working conditions on the content of harmful substances in the air of the working area is characterized. The features of the normative definition of the protective characteristics of PPE depending on the chemical factors of the impact of the production environment are considered.

Ключевые слова: *риск-ориентированный подход в охране труда на предприятиях, промышленные предприятия, вредные химические факторы воздействия на организм человека, классификация средств индивидуальной защиты, государственные стандарты по средствам индивидуальной защиты от вредных химических факторов воздействия на организм человека.*

Key words: *risk-oriented approach in occupational safety at enterprises, industrial enterprises, harmful chemical factors affecting the human body, classification of personal protective equipment, state standards for personal protective equipment against harmful chemical factors affecting the human body.*

В настоящее время во всем мире идет процесс усиления законодательства в отношении системы управления охраной труда и промышленной безопасности. Сутью этого процесса является переход от ранее действовавшей малоэффективной системы, ориентированной на компенсационные выплаты, медико-социальную помощь к современной системе, основанной на превентивных подходах, основанных на постоянном улучшении условий труда, повышении безопасности производства, создании системы управления рисками [1].

Модернизация трудовых отношений в сфере охраны труда подразумевает усиление профилактических и предупредительных мер в отношении безопасного труда работников, устранение устаревших и дублирующих норм, а также обеспечение снижения регулирующей нагрузки на сферу охраны труда [2].

Понятие риск-ориентированного подхода в обеспечении безопасного труда в различных сферах деятельности человека стало весьма актуальным.

Исследованиям в этой области посвящено множество работ в России, а также странах ближнего и дальнего зарубежья [3-6].

Основная часть исследований посвящена оценке производственных рисков для различных отраслей промышленности, особенно нефтегазовой, горно-добывающей, строительстве, а также в сельском хозяйстве.

Среди огромного многообразия вредных производственных факторов особое место занимают химически опасные и вредные производственные факторы: химические вещества, смеси, в том числе некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), получаемые химическим синтезом и (или) для контроля которых используются методы химического анализа, многочисленные пары, газы и пыль [7].

В соответствии с Конвенцией МОТ 1990 года о безопасности при использовании химических веществ на производстве (№ 170) термин «химические вещества» означает химические элементы и соединения, а также смеси из них – как природные, так и искусственные (например, получаемые в ходе различных производственных процессов) [8].

Выделение вредных веществ в воздушную среду возможно при проведении технологических процессов и производстве работ, связанных с применением, хранением, транспортированием химических веществ и материалов, их добычей и изготовлением.

Степень и характер вызываемых ими нарушений нормальной работы организма человека зависит от пути попадания в организм человека, дозы, времени воздействия, концентрации вещества и его растворимости, состояния воспринимающей ткани и организма в целом, атмосферного давления, температуры и других характеристик окружающей среды.

Химические вещества по характеру воздействия на организм человека подразделяются на:

- токсические;
- раздражающие;
- сенсибилизирующие;

- канцерогенные;
- мутагенные;
- влияющие на репродуктивную функцию.

Большинство применяемых на производстве вредных веществ обладает общетоксическим действием. К ним относятся ароматические углеводороды и их производные, тетраэтилсвинца, фосфорорганические вещества, хлорированные углеводороды и многие другие.

Большой токсичностью обладают ртуть и ее органические соединения.

По пути проникновения в организм человека они делятся на проникающие через:

- органы дыхания;
- желудочно-кишечный тракт;
- кожные покровы и слизистые оболочки.

В зависимости от физического состояния химического вещества, его концентрации в окружающей среде и во внутренней среде организма, пути проникновения в организм у человека могут быть поражены печень, почки, сердце, легкие, нервная система и головной мозг.

Из значительного количества разнообразных признаков химического отравления наиболее характерные и общие: появление чувства страха, общее возбуждение, эмоциональная неустойчивость, нарушение сна, раздражение глаз, слизистой носа и гортани, покраснение кожи, рвота, тошнота, появление неестественного, специфического запаха.

Действие химических веществ наступает даже при очень малых дозах. Их разрушающее влияние сказывается на всех людях. Однако токсическая доза для каждого индивидуальна и зависит от чувствительности организма.

Наиболее опасным считается проникновение вредных химических веществ через органы дыхания, так как всасывание их происходит очень интенсивно, и они через легкие попадают в большой круг кровообращения, минуя печень.

Следствием действия вредных веществ на организм могут быть профессиональные заболевания, обострение уже имеющихся хронических заболеваний, общее снижение иммунитета [9].

Химические факторы ассоциируются, в основном, с такими промышленными объектами, как нефтехимические комплексы, строительные площадки, автомобильные заводы. Но химические вещества применяются во всех секторах на предприятиях практически всех видов, поэтому их воздействие может испытывать очень большое число работников.

Согласно Гигиеническим критериям оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды [10] степень воздействия вредных химических факторов оценивается:

1. По классам опасности химических веществ и соединений:
 - 1-й класс опасности - это чрезвычайно опасные вещества, ПДК которых составляет менее 0,1 мг/м³;
 - 2-й класс опасности – это высокоопасные вещества, ПДК которых составляет – до 1.0 мг/м³;
 - 3-й класс опасности - умеренно опасные вещества. ПДК в атмосфере до 10 мг/м³,
 - 4-й класс опасности – малоопасные вещества – ПДК более 10 мг/м³.
2. По классам условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ:
 1. Оптимальные условия труда.
 2. Допустимые условия труда.
 3. Вредные условия труда (подразделяется на 4 подкласса)
 4. Опасные условия труда.

В таблице 1 представлена зависимость классов условий труда от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ (превышение ПДК, раз*):

Таблица 1. Зависимость классов условий труда от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ (превышение ПДК, раз*).

Вредные вещества		Класс условий труда					опасный	
		допустимый	вредный					
			2	3.1	3.2	3.3		3.4
Вредные вещества 1-4 классов опасности за исключением перечисленных ниже		≤ПДК _{м.р}	1,1-3,0	3,1-10,0	10,1-15,0	15,1-20,0		
		≤ПДК _{с.с}	1,1-3,0	3,1-10,0	10,1-15,0	>15,0	>20,0	
Особенности действия на организм	вещества опасные для развития острого отравления	С остронаправленным механизмом действия, хлор, аммиак	≤ПДК _{м.р}	1,1-2,0	2,1-4,0	4,1-6,0	6,1-10,0	>10,0
		раздражающего действия	≤ПДК _{м.р}	1,1-2,0	2,1-5,0	5,1-10,0	10,1-50,0	>50,0
	Канцерогены; вещества, опасные для репродуктивного здоровья человека		≤ПДК _{с.с}	1,1-2,0	2,1-4,0	4,1-10,0	> 10,0	-
	аллергены	Высоко опасные	≤ПДК _{м.р}	-	1,1-3,0	3,1-15,0	15,1-20,0	>20,0
		Умеренно опасные	≤ПДК _{м.р}	1,1-2,0	2,1-5,0	5,1-15,0	15,1-20,0	>20,0
	Противоопухолевые лекарственные средства, гормоны (эстрогены)						+	
Наркотические анальгетики				+				

Из данной таблицы следует, что вредность условий труда не зависит напрямую от класса опасности, содержащихся в воздухе рабочей зоны, химических веществ и соединений. Определяющую роль играет фактическая концентрация вредного химического вещества в воздухе рабочей зоны. При одновременном присутствии в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия с эффектом суммации исходят из расчета суммы отношений фактических концентраций каждого из них к их ПДК. Полученная величина не должна превышать единицу (допустимый предел для комбинации), что соответствует допустимым условиям труда [10].

В качестве ориентиров для обеспечения контроля опасных для здоровья факторов разрабатываются специальные нормы – пределы производственного воздействия (ППВ), которые используются в ходе разработки защитных мер специалистами по промышленной гигиене при принятии решений относительно безопасных уровней воздействия различных химических и физических веществ, присутствующих на рабочих местах. Среди других терминов, используемых различными странами и организациями, можно упомянуть о допустимом пределе воздействия, рекомендуемом пределе воздействия и предельно допустимых концентрациях (ПДК) [8].

Выбор средств индивидуальной защиты в зависимости от вредных химических факторов производственной предлагается осуществлять после предварительного завершения оценки рисков [11].

Оценку рисков предложено осуществлять, во-первых, в общих, ожидаемых ситуациях, с которыми сталкиваются группы реагирования; во-вторых, для конкретной опасности.

В каждом конкретном случае оценка риска должна состоять из следующих этапов:

- Определение существующих или вероятных опасностей.
- Оценка вероятности воздействия.
- Понимание последствий воздействия.
- Определение риска.
- Общая оценка рисков.

Простая модель для проведения оценки рисков показана в таблице 2. В этой модели вероятность воздействия и последствия воздействия оцениваются для каждой ожидаемой опасности. Риск определяется путем умножения вероятности воздействия на возможные последствия. Таким образом, риски, связанные с конкретными опасностями, могут быть определены и ранжированы в соответствии с определенными требованиями к защите и характеристикам одежды.

Таблица 2. Оценка вероятности и последствий воздействия для ожидаемой опасности.

Зона опасности (вероятность воздействия)	Пораженная область тела (возможные последствия воздействия)					
	Все тело	Дыхательная система	Область головы	Туловище	Руки/ноги	Кисти/ступни
Вдыхание химических паров	*	*	*	*	*	*
Поглощение химических паров кожей	*	*	*	*	*	*
Контакт с химической жидкостью на коже	*	*	*	*	*	*
Попадание химических веществ в организм	*	*	*	*	*	*

При выборе СИЗ следует тщательно учитывать следующие факторы:

1. Общая целостность ансамбля
2. Химическая стойкость материала
3. Прочность материала и устойчивость к физическим воздействиям
4. Совокупность функциональных свойств
5. Общий дизайн костюма
6. Срок службы
7. Стоимость

Эксплуатационные свойства ансамбля связаны с общей целостностью, химической стойкостью материала, прочностью материала и устойчивостью к физическим воздействиям, а также функциональными свойствами ансамбля [11].

Классификация СИЗ по назначению в зависимости от защитных свойств (от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных (пониженных) температур, от термических рисков электрической дуги, одежда специальной сигнальной повышенной видимости, дерматологические СИЗ) приведена в приложении N 2 к

Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) [12].

Средства индивидуальной защиты от химических факторов согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) включают в себя:

1. Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов).
2. Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие, в том числе:
 - дыхательные аппараты,
 - средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде,
 - средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе,
 - средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом, в том числе неавтономные (шланговые) СИЗОД.
3. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие, в том числе:
 - противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской,
 - противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью,
 - противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью,
 - противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью,
 - фильтрующие самоспасатели.
4. Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов.
5. Средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные) от химических факторов.
6. Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов.
7. Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов.

Защитные характеристики СИЗ в зависимости от химических факторов воздействия производственной среды определены в нормативных документах согласно Приложению N 4 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011):

ГОСТ 12.4.312-2017 «Система стандартов безопасности труда. Костюмы изолирующие многофункциональные» – костюмы изолирующие многофункциональные (КИМ), изготовленные из многослойных (не менее четырех слоев) изолирующих материалов на основе различных каучуков и полимерных материалов, предназначенные для аварийно-спасательных формирований химических и нефтехимических предприятий, для аварийных бригад, для персонала по обслуживанию процессов на вредных производствах для многоразового применения [13].

ГОСТ 12.4.238-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания» – изолирующие автономные аппараты со сжатым воздухом с открытой схемой дыхания для защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания токсичной и задымленной газовой среды [14].

ГОСТ 12.4.272-2014 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Изолирующие дыхательные аппараты с химически связанным или сжатым кислородом» – изолирующие дыхательные аппараты с химически связанным или сжатым кислородом, предназначенные для защиты органов дыхания, зрения, кожного покрова лица человека при проведении аварийных и регламентных работ в непригодной для

дыхания атмосфере, в том числе в атмосфере с пониженным содержанием кислорода или при его отсутствии [15].

ГОСТ Р 12.4.275-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты шланговые с принудительной подачей чистого воздуха, с капюшоном» – шланговые дыхательные аппараты с принудительной подачей чистого воздуха, с капюшоном для защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия атмосферы [16].

ГОСТ 12.4.041-2001 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие» – фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания, предназначенные для защиты от вредных для здоровья аэрозолей, газов и паров и их сочетаний в окружающем воздухе при условии содержания в нем кислорода не менее 17 об. % [17].

ГОСТ EN 12942-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха, используемые с масками, полумасками и четвертьмасками» – определены минимальные требования к средствам индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) с принудительной подачей воздуха, используемые с масками, полумасками и четвертьмасками вместе с противогазовыми, противоаэрозольными или комбинированными фильтрами. Стандарт не распространяется на СИЗОД, предназначенные для использования в условиях недостатка кислорода (т.е. при концентрации кислорода менее 17 об.%), а также на самоспасатели [18].

ГОСТ 12.4.121-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие» – фильтрующие противогазы, предназначенные для защиты органов дыхания, глаз и лица персонала промышленных предприятий от опасных химических веществ (ОХВ) и вредных веществ [19].

ГОСТ Р ИСО 16602-2010 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ» – распространяется на одежду для химической защиты общепромышленного назначения конкретных типов и классифицирует эту одежду, материалы и ее компоненты. Определен весь комплекс эксплуатационных требований, а также требования к маркировке одежды для защиты от химических реагентов. Выбор соответствующей одежды для химической защиты должен основываться на оценке рисков, выявлении организацией-пользователем опасных факторов, установлении для определенной категории рабочих потенциальной угрозы воздействия на них химических веществ, последствия воздействия этих химических веществ, а также комплекс практических мер и контроля, предотвращающих или минимизирующих это воздействие. После того, как устанавливается необходимость в одежде для химической защиты, оценка риска должна помочь определить необходимый тип и эксплуатационные требования к этой одежде [20]. (Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 16602:2007* «Одежда защитная от химических веществ. Классификация, маркировка и эксплуатационные требования» (ISO 16602:2007 «Protective clothing for protection against chemicals - Classification, labelling and performance requirements», IDT)).

ГОСТ 12.4.287-2015 «Система стандартов безопасности труда. Фильтрующая защитная одежда от паров, газов токсичных веществ» – распространяется на фильтрующую защитную одежду (ФЗО), предназначенную для защиты кожных покровов работника от воздействия паров, газов токсичных веществ кожно-резорбтивного действия. Особенностью фильтрующей защитной одежды является то, что в пакете материалов, кроме покровного и бельевого слоев, обязательно присутствует химзащитный фильтрующе-сорбирующий слой. Комплект специальной одежды серии ФЗО – это «одежда-противогаз», где пары и газы токсичных химических веществ сорбируются химзащитной тканью, тем самым предотвращая их доступ к коже работника. Химзащитный слой [ткань с закрепленным сорбентом(ами)] препятствует

проникновению паров и газов токсичных химических веществ в подкостюмное пространство за счет процессов физической, химической сорбции, а в отдельных случаях и каталитической активности. Уровень защитных свойств обеспечивает эффективность и необходимое количество сорбента(тов) на химзащитной ткани. Покровный слой пакета материалов изготавливают из тканей с нефте-, масло-, водоотталкивающей или кислотозащитной отделкой, защищающих работника от загрязнения, механических повреждений, воды и водных растворов, мелких капель и брызг агрессивных химических веществ. При работе в условиях взрыво-, пожароопасного производства используют ткань с огнезащитными и антистатическими свойствами [21].

ГОСТ 12.4.259-2014 (EN 13034:2005) «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от жидких химических веществ» - для того чтобы сохранять необходимые гигиенические свойства специальной одежды при сохранении ее защитных характеристик по отношению к жидким химическим веществам, необходимо, чтобы обеспечиваемая одеждой защита соответствовала установленному значению риска. Классификация, подразделяющая специальную одежду в зависимости от ее защитных свойств на шесть типов, связывает защитные свойства спецодежды и риск, которому подвергается персонал.

Таким образом, определение фактического значения риска должно проводиться таким образом, чтобы учитывать все специальные параметры, например, вид и массу химического вещества, температуру, давление, вероятность поражения разных частей тела, климатические условия, тяжесть работы и т.п., что при оценке риска дает исходные данные для выбора подходящих материалов спецодежды, вида и формы ее изготовления и эффективного использования, например в виде комплексного использования с другими типами средств индивидуальной защиты – СИЗ органов дыхания и другими видами СИЗ от воздействия химических веществ [22].

ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз» – распространяется на все типы средств индивидуальной защиты глаз (далее – СИЗ глаз) от различных видов опасности, встречающихся в промышленности, научных лабораториях, учебных учреждениях, бытовой деятельности и т.д., которые могут повредить или ухудшить органы зрения [23].

ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки» – распространяется на средства индивидуальной защиты рук (далее - перчатки), применяемые для их защиты от вредного воздействия различных внешних факторов [24].

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли» - распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног работающих от сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций, кислот и щелочей концентрации до 20%, нетоксичной и взрывоопасной пыли [25].

ГОСТ 12.4.242-2013 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная дополнительная для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами» – распространяется на специальную дополнительную обувь, надеваемую поверх основной спецобуви для защиты ног и основной обуви работающего от радиоактивных и химически токсичных веществ [26].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тимофеева С.С., Дроздова И.В., Тимофеев С.С. Современные требования к оценке профессиональных рисков на объектах золотодобычи // Науки о земле и недрапользовании. 2020. Т. 43. № 2(71). С. 242-255.

2. Истомина С.В., Кузнецова И.В. Новые правила по охране труда с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития // Развитие инновационной экономики: проблемы и научные достижения: Сб. ст. по матер. III Междунар. науч.-практ. конф. 2020. С. 79-84.
3. Герасимова О.О., Карауш С.А., Герасимова Е.А. Обоснование необходимости риск-ориентированного подхода при выдаче средств индивидуальной защиты на строительных предприятиях // Проблемы экономики и управления строительством в условиях экологически ориентированного развития: сб. ст. по матер. VII Междунар. науч.-практ. онлайн- конф. 2021. С. 90-93.
4. Файнбург Г.З. Риск-ориентированный подход к защите от профессиональных рисков средствами индивидуальной защиты в рамках общепризнанных международных подходов и трансформирования российского законодательства // Безопасность и охрана труда. 2016. № 3(68). С. 42-61.
5. Weems L. H., Husum J. T., Garner V. Using Risk Based Decision Making to Select Personal Protective Equipment for Oil Spill Responders //International Oil Spill Conference Proceedings. American Petroleum Institute, 2014. Т. 2014. №. 1. С. 1659-1667. URL: <https://doi.org/10.7901/2169-3358-2014.1.1659> (дата обращения 09.02.2022).
6. Merwe V. D., Rossouw G. P. A risk-based approach to the acquisition of electronic safety equipment for mines. URL: <http://repository.nwu.ac.za/handle/10394/15636>. (Дата обращения 10.02.2022)
7. Учебный курс по охране труда. URL: <https://www.protrud.com/обучение/учебный-курс/производственная-среда-ее-опасности-и-вредности>.
8. Охрана труда при использовании химических веществ на рабочих местах. / Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Москва: МОТ, 2014. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/genericdocument/wcms_312003.pdf.
9. Химические факторы на объектах. URL: <https://admsysert.ru/info/zashchita-pravopotrebiteley/4660>.
10. Методические рекомендации «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» // Приказ Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 24. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35193093
11. Risk-Based Selection of Chemical- Protective Clothing. By Jeffrey O. Stull and Grace C. Stull, International Personnel Protection, Inc. and Christina M. Baxter, Emergency Response TIPS, LLC. National Fire Protection Association. April 2018. URL: <https://www.nfpa.org/-/media/Files/white-papers/WhitePaperRiskBasedSelectionOfChemicalProtectiveClothing.pdf>.
12. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Принят решением Комиссии Таможенного союза от 9.12.11 № 878. URL: <http://www.eurasiancommission.org> (дата обращения 10.02.2022).
13. ГОСТ 12.4.312-2017 «Система стандартов безопасности труда. Костюмы изолирующие многофункциональные. URL: <https://docs.cntd.ru/document/556494192>.
14. ГОСТ 12.4.238-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты изолирующие автономные со сжатым воздухом». URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200121955>.
15. ГОСТ 12.4.272-2014 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Изолирующие дыхательные аппараты с химически связанным или сжатым кислородом». URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200115764>.
16. ГОСТ Р 12.4.275-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты шланговые с принудительной подачей чистого воздуха, с капшоном». URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200102524>.
17. ГОСТ 12.4.041-2001 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие». URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200025982>.
18. ГОСТ EN 12942-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха, используемые с масками, полумасками и четвертьмасками». URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200100972>.

19. ГОСТ 12.4.121-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие». URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200121713>.
20. ГОСТ Р ИСО 16602-2010 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ». <https://docs.cntd.ru/document/1200086005>.
21. ГОСТ 12.4.287-2015 «Система стандартов безопасности труда. Фильтрующая защитная одежда от паров, газов токсичных веществ» <https://docs.cntd.ru/document/1200119070>.
22. ГОСТ 12.4.259-2014 (EN 13034:2005). Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от жидких химических веществ. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200116045>.
23. ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200108359>.
24. ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200104762>.
25. ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200104894>.
26. ГОСТ 12.4.242-2013 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная дополнительная для работ с радиоактивными и химически токсичными веществами. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200104444>.

© Исамадиева Г.Е., 2022.